

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА У ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

FEATURES OF THE EXPERIENCE OF THE AGE PERIOD IN ADOLESCENTS WITH MILD MENTAL RETARDATION

РАЙМОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА,

кандидат психологических наук, доцент,

Нижегородский государственный университет.

ИЗЮМОВА ЛИЛИЯ РАЛИФОВНА,

Нижегородский государственный университет.

RAIMOVA ELENA GRIGORIEVNA,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

Nizhnevartovsk State University.

IZYUMOVA LILIA RALIFOVNA,

Nizhnevartovsk State University.

Статья посвящена проблеме переживания подросткового периода у подростков с легкой умственной отсталостью. Отмечаются изменения, которые происходят в подростковый период. Выделяются специфические для подростков с легкой умственной отсталостью сложности, возникающие при переживании подросткового возраста. В ходе эмпирического исследования с участием 20 подростков, из которых 10 обучаются в коррекционном классе, а 10 – в общеобразовательном классе, при помощи методик «Самочувствие, активность, настроение» (САН) и «Возрастно-статусное самосознание подростка» выделены особенности переживаний, свойственных подросткам с легкой умственной отсталостью, а также охарактеризовано их возрастное самоощущение.

The article is devoted to the problem of experiencing adolescence in adolescents with mild mental retardation. There are changes that occur during adolescence. The difficulties that arise during the experience of adolescence are specific for adolescents with mild mental retardation. In the course of an empirical study involving 20 adolescents, 10 of whom study in a correctional class, and 10 in a general education class, using the methods "Well-being, activity, mood" (SAN) and "Age-status self-awareness of a teenager", the features of experiences peculiar to adolescents with mild mental retardation are highlighted, and their characteristics are characterized age-related self-awareness.

Ключевые слова: *подростковый период, легкая умственная отсталость, чувство взрослости, самочувствие, активность, настроение.*

Key words: *adolescence, mild mental retardation, feeling of adulthood, well-being, activity, mood.*

Введение.

Подростковый возраст – это критический период в жизни каждого человека, когда происходят существенные изменения во всех сферах жизни. Подростки с легкой умственной отсталостью сталкиваются с дополнительными трудностями, вызванными ограничениями в когнитивной и социальной сферах, что может существенно влиять на их пережи-

вания в этот период [4; 6]. Цель данной статьи – рассмотреть особенности переживания подросткового периода у подростков с легкой умственной отсталостью.

Легкая умственная отсталость определяется как снижение интеллектуальных способностей и адаптивного поведения, что приводит к ограничениям в обучении и социальной адаптации [10]. Подростки с легкой умственной отсталостью способны к обучению и развитию при условии предоставления им специальных образовательных и социальных условий [1; 3].

Подростковый период охватывает возраст от 12 до 18 лет и характеризуется следующими изменениями:

1. Физиологические изменения: половое созревание, рост и развитие организма, которые могут быть источником стресса и тревоги.

2. Когнитивные изменения: развитие абстрактного мышления, планирования и саморегуляции, что у подростков с легкой умственной отсталостью может быть ограничено.

3. Эмоциональные изменения: формирование идентичности и стремление к автономии, что связано с внутренними конфликтами и поиском собственного "Я".

4. Социальные изменения: расширение круга общения, влияние сверстников, стремление к социальной принадлежности и независимости [7; 9; 11].

Подростки с легкой умственной отсталостью сталкиваются с рядом специфических трудностей:

1. Когнитивные ограничения: трудности в абстрактном мышлении и решении проблем ограничивают возможность самопознания и формирования идентичности.

2. Эмоциональные трудности: подростки с легкой умственной отсталостью часто имеют эмоциональную незрелость, что выражается в неустойчивости настроения и повышенной тревожности.

3. Социальная изоляция: ограниченные коммуникативные навыки могут приводить к трудностям в установлении и поддержании социальных связей, что усиливает чувство одиночества и социальной изоляции.

4. Зависимость от взрослых: подростки с легкой умственной отсталостью часто зависят от поддержки взрослых, что может препятствовать развитию самостоятельности [2; 5; 8; 12].

Данные трудности оказывают значительное влияние на протекание подросткового периода у подростков с умственной отсталостью.

Материалы и методы исследования.

Исследование проводилось на базе МБОУ «СШ №11» г. Нижневартовска. Выборку исследования составили 10 подростков с легкой умственной отсталостью – обучающиеся коррекционного класса, группу сравнения составили 10 подростков общеобразовательного класса.

Для исследования особенностей переживания возрастного периода подростков использовались методики:

– Методика «Самочувствие, активность, настроение» (САН)

– Опросник «Возрастно-статусное самосознание подростка» (Гаврилова Т. А., Швец Ф. А).

Результаты и их обсуждение.

Результаты исследования по методике «САН» представлены на рис. 1.

Так, согласно результатам исследования, нормотипичные подростки показали более высокие результаты (6,2), в сравнении с подростками с легкой умственной отсталостью (5,3).

Кроме того, более высокие результаты у нормотипичных подростков – обнаружена более выраженная активность (4,6) в сравнении с подростками с легкой умственной отсталостью (5,7).

Рис. 1. Самочувствие, активность, настроение подростков (n=20, сред. арифм)

Настроение нормотипичных подростков более благоприятное (6,3) чем у подростков с легкой умственной отсталостью (4,4).

Так, по всем трем шкалам методики «САН» подростки с легкой умственной отсталостью демонстрируют менее благополучные результаты в сравнении с нормотипичными подростками. Это указывает на то, что подростки с легкой умственной отсталостью менее активны, инициативны, чувствуют недостаток сил и низкую работоспособность. Кроме того, подростки с легкой умственной отсталостью малоподвижны, медлительны, сонливы, равнодушны.

Результаты исследования по опроснику «Возрастно-статусное самосознание подростка», представлены на рис. 2.

Рис. 2. Возрастно-статусное самосознание подростка (n=20, %)

Сформированность чувства взрослости выявлена у 19% нормотипичных подростков и 8% подростков с легкой умственной отсталостью. Данные подростки идентифицируют себя как взрослых, считают, что способны справляться с ответственностью в полной мере и ори-

ентированы на самостоятельность и опору на собственные убеждения.

Промежуточный, переменчивый, возрастной статус выявлен у 37% нормотипичных подростков и у 21% подростков с легкой умственной отсталостью. Это говорит о том, что данные подростки ощущают себя одновременно в двух возрастах – детском и взрослом. Ощущение может быть связано с конкретной ситуацией, либо окружением, влияющим на самовосприятие.

Удовлетворенность возрастом отметили 21% нормотипичных подростков и 35% подростков с легкой умственной отсталостью. Данные испытуемые комфортно чувствуют себя в своем возрасте, не стремятся к взрослению, но и не тяготеют к более детской позиции.

Нежелание взрослеть характерно для 23% нормотипичных подростков и 36% подростков с легкой умственной отсталостью. Для данных подростков мир детства связан с положительными эмоциями, безопасностью, удовольствием от жизни. В то время как взрослость у них ассоциируется с нежелательной ответственностью, тревожностью и неопределённостью.

Так, подростки с легкой умственной отсталостью обнаруживают большую удовлетворенность своим возрастом, не демонстрируют желания взрослеть, что не является нормой для детей данного возраста.

Таким образом, результаты двух методик позволяют говорить о том, что подростки с легкой умственной отсталостью демонстрируют менее благоприятные результаты по методике «САН», а также неготовность взрослеть и переходить на следующий уровень развития. Низкие результаты по шкалам методики «САН», говорят о проблемах с энергией и настроением. Подростки с легкой умственной отсталостью проявляют меньше стремления к взрослости и адаптации к социальным изменениям, что свидетельствует о необходимости дополнительной поддержки в их развитии.

Таким образом, переживание подросткового периода у подростков с легкой умственной отсталостью требует комплексного подхода, который включает в себя образовательную, социальную и психологическую поддержку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аркин Е.А. Психология детей с умственной отсталостью. М.: Владос, 1998. 192 с.
2. Базина Н.В. Особенности эмоционального развития подростков с интеллектуальными нарушениями // Вопросы психологии. 2013. № 4. С. 67-73.
3. Захарова Е.И. Развитие эмоциональной сферы у детей с умственной отсталостью. М.: Речь, 2010. 352 с.
4. Косовой В.В. Основы специальной психологии. М.: Академия, 2005. 368 с.
5. Кузнецова Е.Ф. Методы коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью. М.: Владос, 2009. 288 с.
6. Маллер Л.Я. Возрастная и специальная психология. М.: Академия, 2001. 416 с.
7. Мастюкова Е.М. Коррекционная педагогика и психология. М.: Академия, 2002. 304 с.
8. Михайлова Н.В. Кризис идентичности в подростковом возрасте у детей с ограниченными возможностями // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2014. № 2. С. 123-130.
9. Николаева Е.И. Специальная психология: Теория и практика. М.: Владос, 2011. 416 с.
10. Царёва Л.В. Психология умственной отсталости. М.: Владос, 1998. 224 с.
11. Шипицина Л.М. Психология детей с ограниченными возможностями. СПб.: Речь, 2005. 352 с.
12. Щербакова О.В. Особенности подросткового кризиса у детей с умственной отсталостью // Вестник практической психологии образования. 2015. № 3. С. 75-82.

© Раймова Е.Г., Изюмова Л.Р., 2024.